

AVLODDAN-AVLODGA O'TADIGAN ILMIY MEROS: XALQ TABOBATI VA ZAMONAVIY TIBBIYOT UYG'UNLIGI

Turaqulova Sitora

Osiyo texnologiyalar universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17129340>

Annotatsiya: Tabobat (meditsina) fani qadimiy fanlardan hisoblanadi, shuning uchun tabobat tarixi- bu insoniyat tarixi deyiladi. Darxaqiqat qadimgi Sharqda- Misr, Hindiston Markaziy Osiyo mamlakatlarida yashovchi xalqlarning eramizdan ikki ming yil avvalgi kasalliklarni bilganlari va o'rganganlari haqida turli yozma yodgorliklar va ma'lumotlar qoldirgan.

Kalitso'zlar: Tabobat, tabiblik, meditsina, "Tib qonunlari", "Qonun", tumov, temiratki, qo'tir, qichima, zig'ir, yiring, pufakchalar, shifokorlash san'ati.

Tabiblik –tajriba mahsuli yoki avloddan avlodga yuqadigan fazilat, tabib uchun ilm darkor emas, deyidiganlar yanglishadilar. Orzuyim chechlari bo'lmish umidli vorislarim, bilishingiz joyizkim, ilmsiz hech narsaga erisha olmaysiz. Avvalo ilm olmoqlikni tangri tolo farz qilgan. Tabib bo'lasizmi yoki boshqa kasbni qilaszmi, ilm olishga majbursiz. Men atayin majbursiz deb yozyapman. Siz ana shu majburiyatni bolalik chog'ingizdan to qarilik faslingizga qadar his qilishingiz lozim bo'ladi. Zero, Rasulilloh (s.a.v) shunga buyurganlar. Chiqqan qo'l –oyoqni joyiga solib qo'yishga ham ilm zarurmi, desangiz qattiq yanglishasiz. O'rni kelganda aytib qo'yay: ba'zi johil odamlar zamonaviy tibbiyot (meditsina) bilan bizlarni, yani xalq tabobatini qarama-qarshi qo'ymoqchi bo'ladilar. Ayrimlar "xalq tabobati ilmdan nari", deb ham hisoblaydilar¹. Malumki, Sharq tabobati juda qadimgi tarixga ega.

Bu tabobatni umumlashtirib, yuqori bosqichga olib chiqqan buyuk alloma Abu Ali ibn Sino bo'ladi. Biroq Ibn Sinoga qadar ham arab va fors tillarida ham ko'plab tibbiy kitoblar yozilgan edi. Ibn Sinodan keyin ham tibbiy asarlar yozish davom etdi. Tabiblar o'z asarlarida davolash usullari, har xil tajribalarni jamlagan kitoblari bilan bir-birlariga tasir qildilar, bir-birlaridan o'rgandilar.²

Quldorlik jamiyati davridagi meditsina haqida Suqrot (eramizdan avvalgi 460-355 yillar) ba Galen(129-200) asrlar orqali yetarli darajada tassavvur qilish mumkin. Feodalizm davrida esa ko'pgina boshqa fanlar qatori meditsina ham O'rta va Yaqin Sharq mamlakatlari uchun tez suratlar bilan rivojlana boshladi. IX-X asrlarga kelib, qator buyuk olimlar yetishib chiqdike, ularning asarlari tabobat fanining keyingi ko'p yillik taraqqiyotiga asos soldi. Raylik Abubaakr Roziy (865-925) shular jumlasidandir. Bizda Sharq meditsinasini o'rganish sohasidagi ishlar 50-yillarga qadar unchalik keng rivojlanmagan edi. Chunki o'rta asrlarda yashagan olimlarning deyarli hammasi o'z asarlarini o'sha davrda umumiy ilmiy til hisoblangan arab tilida yozganlari tufayli tabobat tarixchilarining hammasi ham ulardan foydalanish imkoniyatiga ega emas edilar. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi sharqshunoslik instuti Ibn Sinoning "Tib qonunlari" nomli asarini arabchadan o'zbek va rus tillariga to'la tarjima qilib, 1954-1961-yillar mobaynida olti jildda nashr etdi. O'rta asr tabobatining eng mukammal qomusi bo'lgan "Qonun"ning ikki tilda nashr etilishi bilan meditsina tarixiga bo'lgan qiziqish sezilarli darajada ortdi. Natijada turli ixtisosdagi vrachlar

¹ Mahmud Hasaniy, Surayyo Karimova "Navoiy davri tabobati" Toshkent Ibn Sino nomidagi nashriyot 1991

² Xoji Abdujabbor Muhammad Sobir O'g'li "Asrlar oshgan tabobat" Toshkent "Davr PRESS" 2007. 15-Bet

tomonidan O'rta Osiyo buyuk olimlarining meditsina tarixidagi xizmatlari turli jihatdan yoritilgan kitoblari va maqolalari yuzaga keladi. ³Tibbiy asar ham juda qo'l keladi. Bunday asarlar esa hali juda ko'p bo'lib, ular o'z tadqiqotchisini kutmoqda. Ularni tajrima qilish, o'rganish, ilmiy tomondan ishlab chiqish, birinchidan, ota-bobolar chekkan zaxmatlarni qadru qimmatini yuqori ko'tarsa, ikkinchidan, kelajak avlodni ham ulardan bahramand bo'lishlariga sabab bo'ladi. Maxmud Hasanov tomonidan tuzulgan "Hakimlar hikoyati" kitobi shu sohada qo'yilgan birinchi qadam bo'lib, unga Shahobiddin, Yusufiy, Davoiy va Hasratlarning bazi kasalliklar va o'simliklarning tibbiy xosiyatlariga bag'ishlangan risolalari kiritilganligi bejiz emas. Chunki bu asarlar faqat meditsina fani tarixini o'rganish uchun ahamyatli bo'lib qolmay, balki bog'dorchilik tarixini o'rganishda ham qimmatidir.⁴

O'rta asrlarda tabobat sohasida turli kasalliklarni davosi haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan masalan tumov kasalligi haqida Abu Bakr ar-Roziy davosi haqida gapirib, bemorning boshidan issiq suvni to uni miyasi yaxshi sezmaguncha jildiratib, oz miqdordan qo'yib turilishini tavsiya qiladi. Yoki bir parcha zig'ir lattani olovga tutib, qizdirib, taxlab turib, boshni qoq o'rtasiga qo'yib qizdirilishi shartligini yozadi. Issiqdan bo'lsa, boshga sovuq suv qo'yishni aytadi. Butun dunyo tan olgan mashhur tabib Abu Ali ibn Sino tumov bo'lgan odamni to'yib ovqat yemasligini va doim boshni issiq saqlashini tavsiya qiladi. Tumov kasalligi dunyodagi eng keng tarqalgan kasalliklardan biri hisoblanadi. Bundan tashqari temiratki kasalligi haqida ham ma'lumotlar bo'lib, bu kasallik xalq tilida qo'tir, qichima kabi nomalar bilan ham ataladi. Uning bir qancha asosiy ko'rinishlari bor: et ustida yiringli mayda pufakchalar paydo bo'ladi. Ular bir tekis emas, ba'zilar yiring pishib, qashlash natijasida teshilib, qon aralash oqa boshlaydi. Ba'zi pufakchalar endigina qizarib kelayotgan bo'lsa, boshqalari yarim pishgan holda bo'ladi. Temiratkining yana boshqa ko'rinishlari, chunonchi, mayda qizil toshmadan iboratlari ham bor, lekin asosiy turlarini biz yuqorida sanab o'tdik. Temiratki oyoq, qo'l va boshqa a'zolarga toshishi mumkin. U odam qon buzilishidan kelib chiqadi.⁵

Bundan ko'rinib turibdiki tibbiyot turli davrlarda umumiy hayotning rivojlanishi va bog'liqligini paydo bo'lishini -tibbiyot tarixi o'rganadi. Hozirgi kunda ilmiy texnik revolutsiya va u bilan bog'liq rivojlanish, yuksak texnikani paydo bo'lishi, yangi diagnostika usullarini ishlab chiqarilishi va kasalliklarni davolash tibbiyotni shunchalik boyitdiki, natijada undan yuz yillar oldin mavjud bo'lgan "shifokorlash san'ati"ga o'rin qolmayapti. Biroq tibbiyotga bo'lgan e'tibor shuni ko'rsatadiki, qadimgi davrlarda shifokorlar erta bosqichlarni aniqlashga, uning sababini topishga, eng yaxshisi-chora tadbirlarni o'tkazish va hayot tarzini o'zgartirish orqali kasallikni oldini olishga harakat qilishgan. Hozirgi kundagi meditsina sohamiz esa ancha rivojlangan, ko'plab qarorlar qabul qilinib, islohotlar o'tkazilib, kasalliklarni oldinroq aniqlab, aholini sog'lig'ini asrab keng ko'lamdagi ishlar olib borilmoqda. Bu kabi qarorlari meditsina sohabizga qaratilgan e'tibordan dalolat beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abdulaziz Saidnuriddin o'g'li "O'zbek xalq tabobatidan" Toshkent "Yangi asr avlodi" 2003.
2. Mahmud Hasaniy, Surayyo Krimova "Navoiy davri tabobati" Toshkent Ibn Sino nomidagi nashriyot. 1991

³ "Tabobat durdonalari" Toshkent Ibn Sino nomidagi nashriyot-matbaa birlashmasi 1993. 7-bet

⁴ "Tabobat durdonalari" Toshkent Ibn Sino nomidagi nashriyot-matbaa birlashmasi 1993. 13-bet

⁵ Abdulaziz Saidnuriddin o'g'li "O'zbek xalq tabobatidan" Toshkent "Yangi asr avlodi" 2003. 14-20-betlar

3. Rustamova.X.E, Stojarova.N.K, Nurmatova.Q.CH, Abdurashidova.Sh.A “Tibbiyot tarixi” Toshkent-2014.
4. “Tabobat durdonalari” Toshkent Ibn Sino nomidagi nashriyot-matbaa birlashmasi.1993
5. Xoji Abdujabbor Muhammad Sobir o’g’li “Asrlar oshgan tabobat” Toshkent “Davr PRESS”.2007
6. arxiv.uz
7. natlib.uz